

Universität zu Köln

Data Center for the Humanities

Übergabeprotokoll zur Langzeitarchivierung

Agreement

Die Datengebenden übergeben Forschungsdaten an das DCH zur Langzeitarchivierung im Bandspeicherarchiv des Rechenzentrums der Universität zu Köln. Die Dauer der Archivierung kann für zehn Jahre garantiert werden, ein längerer Zeitraum ist möglich. Falls das DCH nicht mehr existieren sollte, besteht eine Verpflichtung der Philosophischen Fakultät, die Verwaltung der archivierten Daten im Rahmen ihrer Möglichkeiten fortzuführen.

Bezüglich der archivierten Daten gelten die Bestimmungen des deutschen Urheberrechts. Das DCH ist nicht für den Inhalt des archivierten Materials verantwortlich, sondern übernimmt lediglich eine verwaltende Rolle.

Die Archivierung erfolgt in Rücksprache mit den Datengebenden entweder "cold", d.h. die archivierten Daten werden auf der Website des DCH mit einem kurzen Abstract und einer DOI öffentlich gelistet, oder "dark", d.h. sie werden nicht auf der Website aufgeführt.

In beiden Fällen sind die Daten prinzipiell nicht zugänglich. Ein Zugriff auf die Daten (Retrieval) aus dem Archiv ist nur in dringenden Fällen vorgesehen und kann ausschließlich mit Zustimmung der in den Metadaten angegebenen Kontaktpersonen erfolgen.

Nach der erfolgreichen Archivierung erhalten die Datengebenden umgehend eine Bestätigung darüber seitens des DCH per Mail.

Ich habe die Bedingungen des Agreements zur Kenntnis genommen.

Unterschrift (Datengeber*in): _____

Prozessdokumentation der Archivierung

Die Archivierung erfolgt:	Dark / Cold
Die Menge der Daten umfasst ca.:	
(optional) Abschluss des Archivierungsprozesses bis:	
Abschluss des Archivierungsprozesses:	

Datenübergabe

Datum der Datenübergabe:	
Datenträger:	
Unterschrift Datengeber*in / DCH:	
(optional) Datum der Rückgabe des Datenträgers:	
(optional) Unterschrift Datengeber*in / DCH:	